

O‘ZBEKISTON RESPUBLKASINING XALQARO TERRORIZMGA QARSHI KURASH SOHASIDAGI XALQARO-HUQUQIY TASHABBUSLARI

Mirzayev G‘iyosbek Isroil o‘g‘li

*“Xalqaro huquq va inson huquqlari” kafedrasi o‘qituvchisi Toshkent davlat yuridik universiteti,
Toshkent, O‘zbekiston*

Annotatsiya: Mazkur maqola orqali xalqaro terrorizm, xalqaro terrorizmni moliyalashtirish, terroristik harakatlarni amalga oshiruvchi subyektlar, xalqaro terrorizmga qarshi kurashish faoliyati, davlat hokimiyati va boshqaruv organlarining roli, davlatlarning hududiy daxlsizligi, milliy qonunchilik va xalqaro hamkorlik, inson huquqlarini xalqaro darajada muhofaza qilish, terroristik hurujlarning oldini olish, xalqaro transmilliy jinoyatlar qatorida terrorizmning ijtimoiy oqibatlari, prokuratura organlarining vakolatlari va xalqaro huquqiy hamkorlik samaradorligi masalalari yoritib berilgan.

Kalit so‘zlar: xalqaroa terrarizm, transmilliy jinoyat, xalqaro konvensiya, insoniyatga qarshi jinoyatlar, terrarizmni moliyalashtirish, xalqaro hamkorlik.

XX asr birinchi yarmida ikki marotaba insoniyat boshiga og‘ir judoliklar, tushgani, millionlab insonlarning urush qurbolariga aylangani hech kimga sir emas. Bu ikki (I va II) jahon urushi natijasida butun dunyo davlatlari yuz yillik iqtisodiy inqirozlarga va tahlikali vaziyatlarga tushib qoldi. Dunyo hamjamiyati bu insoniyatning boshiga tushgan og‘ir musibatlarini inobatga olib, yer yuzida tinchlik va xavfsizlikni ta‘minlash maqsadida ikkinchi jahon urushidan so‘ng, 1945 yil 24-oktabrda Birlashgan Millatlar Tashkilotini tuzdi. O‘zbekiston o‘z mustaqilligini e‘lon qilganidan keyin ko‘p o‘tmay – 1992 yil 2 martda BMTga a‘zo bo‘ldi. 1993 yil 24-avgustda BMTning Toshkentdagi vakolatxonasi ochildi. Shuningdek, BMTda O‘zbekiston Respublikasi vakolatxonasi ish boshladi. Bu universal xalqaro tashkilot o‘zida asosiy va yordamchi maxsus organlarni ham tashkil etgan. BMTning asosiy maqsad – vazifalaridan biri ham yer yuzida tinchlik va xavfsizlikni ta‘minlash, inson huquqlarini xalqaro hamkorlik doirasida oliy darajada himoya qilish, davlatlarning o‘zaro hamkorligini rivojlantirish maqsadida tashkil etilgan xalqaro tashkilot.

BMT ning bugungi kunga kelib a‘zolari soni 193 taga yetgani ham uning samarali faoliyati yuritayotganidan dalolatdir. O‘zbekiston ham xalqaro munosabatlarning to‘la huquqli subyekti sifatida BMT oldiga muhim va dolzarb masalalarni qo‘ymoqda. O‘zbekiston Respublikasining Birinchi Prezidenti I.A. Karimovning BMT Bosh Assambleyasi 48-sessiyasida (1993 yil sentabr), BMT tashkil etilganining 50 yilligiga bag‘ishlangan sessiyada (1995 yil okt.), BMT Bosh Assambleyasining “Ming yillik sammiti” (2000 yil sentabr) da so‘zlagan nutqlari dunyo jamoatchiligida katta qiziqish uyg‘otgan. Xususan, ushbu xalqaro tashkilotning 20-asr so‘ngidagi eng yirik anjumanida O‘zbekiston rahbari xalqaro terrorizm va narkobiznes bilan bog‘liq muammolarni hal etish; mintaqaviy xavfsizlik, jumladan Markaziy Osiyo mintaqasida barqarorlik va xavfsizlikni ta‘minlash; jahon xavfsizligi tizimini takomillashtirish, BMT faoliyati va tarkibiy tizimini isloh qilishga taalluqli takliflar bilan chiqqan.

O‘zbekiston hozirda xalqaro munosabatlarning faol ishtirokchisi bo‘lib, o‘z tashqi siyosiy faoliyatining tamoyillariga hamda xalqaro-huquqiy majburiyatlariga monand ravishda jahon hamjamiyatiga xalqaro terrorizm xavf tug‘diruvchi jumladan, turli tahdidlar bilan ham barcha davlatlari bilan birga kurashmoqda. Xalqaro terrorizmga qarshi kurashishda O‘zbekiston Respublikasi Markaziy Osiyo davlatlari ichida yetakchi bo‘lib, nafaqat Osiyo mintaqasi, balki butun dunyo davlatlariga ham o‘rnak bo‘lib kelmoqda.

Xalqaro terrorizmga qarshi kurash borasida imzolagan xalqaro shartnomalar 1994 yil 9 dekabr kuni BMT Bosh Assambleyasi tomonidan qabul qilingan “Xalqaro terrorizmga barham berish yuzasidan chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi Deklaratsiyada keltiriladi¹. 1994 yildan xalqaro terrorizmga qarshi kurash jadallashdi. XXI asr bo‘lag‘asida ixtiro qilingan turli kashfiyotlar shuningdek, ushbu vaqtdan hozirga qadar misli ko‘rilmagan daxshatli terroristik aktlar uyushtirilishi bir necha muhim xalqaro universal konvensiyalar qabul qilinishiga asosiy turtki bo‘ldi. Chunonchi BMT doirasida 1997 yilda bombali terrorizmga qarshi kurash va 1999 terrorizm moliyalashtirish bilan kurash to‘g‘risida xalqaro konvensiyalar qabul qilingan.

Xalqaro terrorizm degan illatga qarshi kurashishda ayniqsa Birinchi Prezidentimiz Islom Karimovning hissalarini beqiyosdir. Prezidentimiz Islom Karimov BMT, YeXHT, ShHT, MDH va boshqa xalqaro hamda mintaqaviy tashkilotlar minbarlarida so‘zlagan nutqlarida terrorizm va diniy ekstremizmga qarshi kurashishda dunyo miqyosida hamkorlikni kuchaytirish zarurligini bir necha bor ta’kidlagan edi. 1996 yil dekabr oyida Lissabonda bo‘lib o‘tgan davlatlar va hukumat rahbarlari uchrashuvida so‘zga chiqib xavfsizlik mavzusida so‘zlaganda **birinchi** navbatda terrorizmni nazarda tutib, “Bu masalaga faqat siyosiy yoki harbiy tushuncha sifatida yondashish yetarli emas. Bu iqtisodiyot, demokratiya, narkotik moddalarni ishlab chiqarish, mablag‘larni o‘zlashtirishga urinishi shuningdek atrof muhtini himoya qilishdir”- deb, fikr bildirgan.

Bundan tashqari Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining 1999-yil 18-noyabrda bo‘lib o‘tgan Istanbul sammitida davlatimiz rahbari BMT tuzilmalarida terrorizmga qarshi kurash bo‘yicha xalqaro markaz tashkil etish g‘oyasini ilgari surdi. Bu tashabbus xalqaro hamjamiyat tomonidan qo‘llab-quvvatlandi va 2001-yilda BMT Xavfsizlik kengashi huzurida terrorizmga qarshi kurash qo‘mitasining tashkil etilishi bu g‘oyaning amaliy natijasi bo‘ldi.

Markazning asosiy vazifasi terrorizm ko‘rinishlari bilangina emas, eng avvalo, xalqaro terrorizmni mablag‘ bilan qo‘llab-quvvatlanayotgan, qurol-yarog‘ bilan ta’minlab, joylarga jo‘natayotgan manbalag‘larga qarshi kurash bo‘yicha qabul qilingan qarorlarning so‘zsiz bajarilishi bo‘yicha faoliyatlarni muvofiqlashtirishdan iborat bo‘lishi lozim². Darhaqiqat xalqaro terrorchilarni mablag‘, qurol-yarog‘lar bilan ta’minlayotgan, shuningdek ularni jangovar tayyorgarligi uchun shart-sharoit yaratib berayotgan markazlar xalqaro hamjamiyatning xalqaro terrorizmga qarshi kurash borasida qilinayotgan say-harakatlarning samaradorligiga salbiy ta’sir ko‘rsatayotir.

2001 yil noyabr oyida BMT Bosh Assambleyasining oltinchi qo‘mitasi xalqaro terrorizmga barham berish bo‘yicha chora-tadbirlar belgilovchi rezolyutsiyani qabul qildi³. Bu hujjat davlatlarni terroristik faoliyatni moliyalashtirish, rag‘batlantirish, tayyorlash va boshqa tarzda ko‘mak berishdan tiyilishga chorlaydi. Shuningdek ushbu hujjatda ko‘rsatilishicha Hindiston tomonidan taklif etilgan terrorizm bilan kurash to‘g‘risidagi Umumbashariy konvensiya ustidan maxsus qo‘mita o‘z faoliyatini davom ettirish zarur. Ushbu konvensiya bo‘yicha priorord qaror davlatlar tomonidan qabul qilinmaganligi sababi terrorizm tushunchasi bo‘yicha yakdillik yo‘qligidir. Davlatlar tomonidan bildirgan bayonotida terrorizm va xorijiy okkupatsiya orasida aniq farqlar belgilanishi lozimligini shuningdek omillarni chuqurroq o‘rganish terrorizm tushunchasini aniqlash maqsadida xalqaro forum yig‘ish zarurati qayd etildi.

O‘zbekiston ham ko‘plab davlatlar singari terrorizmdan jabr ko‘rgan davlatlardan biri. “O‘zbekiston Islom harakati”ning yetakchilardan biri G‘.A.Yo‘ldoshev, K.Zokirov, SH.Madaliyev, Z. Maxmudovlar

¹ Колосов Ю.М. и Э.С. Крувчикова Дествующес международное право в 3-х.т. сост. Т.3.-М6 1999, С 90-94

² Салимов К.В. Современные проблемы терроризма М. Гулт.1999, 28 с

³ Сеницин А. ООН приняла резолюцию по борьбе с терроризмом// Заруб.воен. обзор. 2001. №2. 18.с.

1994-1998 yillar mobaynida Farg'ona vodiysi hududida 12 nafar kishining joniga qasd qilib, 38 nafar fuqaroga turli darajadagi tan jarohati yetkazdilar, umumiy qiymati 5 million so'mdan ziyod pul va qimmatli buyumlarni taladilar⁴. Bunday xunrezliklarni oldini olishga yakka boshchilik asosida emas, xalqaro hamkorlik darajasida kurashish lozimligi ta'kidlangan. Shuningdek 1999 yil 16 fevral kuni Toshkentda hozirgi Vazirlar Mahkamasi binosida uyushtirilgan Birinchi Prezidentimiz shaxsiga, Konstitutsiyaviy tuzumni ag'darib tashlashga, vatandoshlarimiz hayotiga qarshi qaratilgan yovuz terroristik aktlar natijasida 16 nafar aybsiz kishilar hayotidan mahrum bo'ldilar, 128 kishi turli tan jarohati oldilar, davlatimizga 689. 844. 542 so'm miqdorida moddiy zarar keltirildi. Bazaviy hisoblash miqdori (2019-yilgacha — Ish haqi minimumi, eng kam ish haqi) deb yuritilgan. (o'sha vaqtda EKOIH 1320 so'm bo'lgan. 25.11.1998 PF -2144-son). Agar bu moddiy zararning bugungi qiymatini BHMga nisbatini hisoblasak EKOIHning 522.609 barobar = **156 mlrd, 782 mln, 700 ming so'mni** tashkil etarkan. O'sha kuni terroristlar harakatini sodir etgach, O'zbekiston hududini tezda tark etganligi uchun jinoyatchi terroristlarga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Oliy sudi tomonidan chiqarilgan hukmni ijro etishning imkoniyati bo'lmadi. Terrorizm jinoyati avj olib, xalqaro darajaga kelib yetishida davlatlarning loqaydligi va xalqaro tashkilotlar tomonidan zimmalariga yuklatilgan majburiyatlarni bajrmaganligi oqibatidir. Mana shunday terroristik harakatlar davlat xavfsizligi va aholining tinch hayotiga rahna solib turar ekan hech bir davlat yoki tashkilot o'z rivojlanish yo'lini erkin amalga oshira olmasligi turgan gap.

Bundan tashqari 1999 yil oktyabr oyidan terrorchilar tomonidan uyushtirilgan, Toshkent viloyatidagi barcha strategik obyektlarni egallashga qaratilgan suiqasd natijasida 16 ta begunoh vatandoshlarimiz hayotidan mahrum bo'ldilar⁵. O'zbekiston Respublikasining Birinchi Prezidenti I.A.Karimov xalqaro terrorizmning O'zbekiston Respublikasiga tahdidi to'g'risida gapirar ekan Toshkent viloyat saylovchi vakillari bilan uchrashuvda so'zlagan nutqida (1999 yil 29 dekabr-I.A.Karimov). "Lekin bugun hayot oldimizga qo'yayotgan vazifalar, dunyoning katta siyosati bilan bog'liq bo'lgan nafaqat mamlakatimiz, balki butun mintaqamizga xavf solayotgan xalqaro terrorizm, diniy ekstremizm, narkobiznes, uyushgan jinoyatchilik kabi xatarlar bizdan qat'iy choralar ko'rishni **birinchi navbatda**, sarhadlarimizni mustahkamlash masalasiga nihoyatda jiddiy e'tibor berishni talab qilmoqda. Yaqinda Yangiobodda ro'y bergan voqealar xavfsizlik va mudofaa masalalari bo'lishi zaruratini yana bir isbot etdi" deb ta'kidlagan⁶.

Andijondagi terroristik harakatlarni natijasi esa hammamizga ma'lum.

Hozirgi va o'tgan davrda yuz berayotgan xalqaro terroristik harakatlar amalga oshirilayotgan huddularni oladigan bo'lsak, ma'lumotlarga ko'ra, 2000-2006-yillar mobaynida dunyoning 112 mamlakatida 14 ming 934 terrorchilik amaliyoti sodir etilgan. Ularning mutoq ko'pchiligi Yer yuzining turli mintaqalarida joylashgan o'ziga xos etnik, diniy yoki boshqa shakldagi muommolar mavjudligi bilan ajralib turadigan Iroq (4606), Iordaniyaning g'arbiy qirg'og'i (1927), Kolumbiya (1135), Ispaniya (732), Tailand (619), Afg'oniston (591), Hindiston (509), Pokiston (504), Turkiya (477), Rossiya (284), Fransiya (446) hududlarida amalga oshirilgani ham shunday xulosa chiqarish imkonini beradi⁷. 2016-yilgi ma'lumotlar bo'yicha 1787 ta katta - kichik terroristik harakatlar sodir bo'lgan terrorizm oqibatida 13759 tasi o'lgan va 16683 tasi turli darajadagi jarohatlar olgan. Ularning ko'pchiligi jangarilar tomonidan aholi ko'p joylarda bombalar portlatish oqibatida yuz bergan. 01.24.2019 yilda tuzilgan 2018 yilgi statistik ma'lumotlarga ko'ra, dunyodagi terroristik hujumlar 1/3 qismga qisqardi. Ya'ni 2018 yilda nodavlat qurolli guruhlar butun dunyoda 15.3 mingdan ortiq hujumlarni sodir etganlar. Shu bilan birga terroristlar dunyodagi 90 mamlakatda harakat qilmoqda 13 ming 400 dan ortiq fuqarolar terroristik guruh a'zolari bo'lishgan. Bu juda achinarli va daxshatli holat.

Mazkur ma'lumotlardan shuni anglash mumkinki, hech bir davlat "mening hududimda terroristik harakat sodir etilmaydi. Bizning davlatda ularga qarshi kurashish bo'yicha yetarli darajada siyosiy

⁴ Убайдуллаев Халқаро терроризм: тарихи ва замонавий муаммолари. Т. Университет. 2002. 62 б.

⁵ Умоналиев М. "Криминология", Т, Адолат, 2000, Б 89-90.

⁶ Каримов И.А. Озод ва Ватан, эркин ва фаровон ҳаёт-пироворд мақсадимиз. Т.8.-Т: Ўзбекистон. 2000. 289 б.

⁷ Мухторов. J.S, Terrorizm va ekstremizmga qarshi kurash taktikasi va metodikasi. Т.: O'zbekiston Respublikasi IIV Akademiyasi, 2016. 9-b.

hamda qurolli kuchlarga egamiz”- deya yakka tartibda terrorizmga qarshi kurasholmaydi. Chunki terroristlar har qanday davlatda istalgan vaqtda o‘z harakatlarini amalga oshirishga ega. Sababi ular avvalo puxta tayyorgarlik ko‘rib, yetarli darajada qurol-yaroq va boshqa vositalar bilan ikkinchi yoki uchinchi manfaatdor subyektlar tomondan ta‘minlanadi. Shuning uchun ularning faoliyati qachon va qayerda yuz berishini aniqlash mushkul.

O‘zbekiston Respublikasi tashabbusi bilan 2000 yil oktyabrda BMT va YEXHT ishtirokidagi “Markaziy osiyodagi xavfsizlik va barqarorlikni mustahkamlash: giyohvand moddalar, uyushgan jinoyatchilik va terrorizmga qarshi kurashishga birgalikda yondashish” mavzusidagi Toshkentda xalqaro anjuman o‘tkazildi.

Xalqaro terrorizm shunday chigal vaziyatlarni keltirib chiqarishini oldini olish va ularga nisbatan murosasiz kurashish uchun O‘zbekiston Respublikasi Birinchi Prezidenti I.A Karimovning tashabbuslari bilan BMT Xavfsizlik kengashi qoshida “Terrorizmga qarshi kurashish qo‘mita”, MDH tashkiloti huzurida “Terrorizmga qarshi kurash Markazi va Shanxay Hamkorlik Tashkiloti doirasida esa Mintaqaviy aksilterror tuzilmasi yo‘lga qo‘yildi. MDH doirasida jinoyatchilik va terrorizm bilan kurashishda shartnomaviy-huquqiy asos yaratilishiga u yoki bu yo'sinda xizmat qiluvchi bir qator ko'p tomonlama hujjatlari imzolangan edi.

- jinoiy, oilaviy hamda fuqarolik ishlari bo‘yicha o‘zaro huquqiy yordam to'g'risida konventsiya (22.01. 1993. Minsk.);
- MDH qatnashchilarining noqonuniy migratsiya bilan kurashishdagi hamkorligi to'g'risida bitim – (6.03.1998, Moskva);
- MDH qatnashchi-davlatlarning jinoyatchilik bilan kurashishdagi hamkorligi to‘g‘risida bitim (25.11.1998, Moskva);
- MDH qatnashchi-davlatlarning narkotik vositalar, psixotrop moddalar va prekursorlarning noqonuniy aylanishi bilan kurashishidagi hamkorligi to‘g‘risida bitim. (30.11.00 Moskva);

2000 yil 25 yanvar kuni MDH davlat rahbarlari kengashi a‘zolari tomonidan 2000 yildan 2003 yilgacha bo‘lgan davr mobaynida jinoyatchilik bilan hamkorlikda kurashish chora-tadbirlarining davlatlararo Dasturi va 2002 yilning 24 iyunida 2003 yilgacha bo‘lgan davr mobaynida xalqaro terrorizm va ekstremizmning boshqa ko‘rinishlari bilan MDH qatnashchi-davlatlarning kurashishi dasturlari imzolangan edi.

Mintaqaviy darajadagi hamkorlik xususida gap ketar ekan, terrorizmga qarshi kurash borasida Osiyo qit‘asida muayyan ishlar qilingan.

Shuningdek, 2000 yil dekabrda davlat rahbarlari kengashi MDH davlat qatnashchilarining “Terrorizmga qarshi kurash markazi” haqidagi *Nizom* ma‘qullandi. Bundan tashqari MDH davlat rahbarlarining qaroriga muvofiq, Hamdo‘stlikka qatnashuvchi davlatlarning huquqni muhofaza qilish rahbarlarining kengashlari ham tuzilgan. Bu kengashda O‘zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi va maxsus vakolatli organlar hamada har bir davlatning HMQOlar rahbarlarining vakolatlari va hamkorlik asosida faoliyat yuritishlari belgilangan.

2001 yil iyun oyidagi Shanxay hamkorlik tashkiloti davlat rahbarlari samitida (bu uchrashuvda O‘zbekiston, Rossiya, Xitoy, Qozog‘iston va Tojikiston bilan birgalikda mazkur obro‘li tashkilotning ta‘sischisi bo‘lib qoldi) ShHT ni tuzish haqidagi Deklaratsiya hamda “Terrorizm, ayirmachilik va ekstremizm bilan kurashish to‘g‘risida”gi Konvensiya qabul qilindi.

Xususan ShHTga a‘zo mamlakatlar rahbarlarining qaroriga muvofiq 2004 yil 17 iyunida Toshketda ShHTning Mintaqaviy aksilterror (MATT) Ijroiya qo‘mitasi faoliyat yurita boshladi⁸. MATTning Ijroiya qo‘mitasi aynan Toshkentda ochilishi ham davlatimizning xalqaro hamjamiyatda terrorizmga qarshi kurashishda yetakchi tashabbuskorligini ifodasidir.

⁸ Darakchi.uz. 18.06.2004

Shuningdek, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Islom Karimov tashabbusi bilan 2000 yilning 24 aprelida bo'lib o'tgan Toshkent uchrashuvida Qozoqiston, Qirg'iziston, Tojikiston va O'zbekiston davlatlarining rahbarlari tomonidan imzolangan, terrorchilik kabi o'ta og'ir jinoyatning oldini olishga qaratilgan bitimni amalda bajarish uchun o'z vaqtida aniq chora-tadbirlar belgilangani o'tgan yillarda O'zbekiston davlatining xavfsizligini ta'minlashda ma'lum o'rin tutdi.

Bu kabi bitimlardan tashqari O'zbekiston Respublikasi yuqoridagi va boshqa xorijiy davlatlar bilan xalqaro terrorizmga, terrorizmni moliyalashtirishga qarshi kurashish, uyushgan jinoyatchilikka qarshi kurashish, jinoyatchilarni tutib topshirish (ekstraditsiya) masalalari bo'yicha ham alohida ikki tomonlama bitimlar tuzgan. Qolaversa, BMT va boshqa mintaqaviy tashkilotlar tomonidan qabul qilingan shu sohadagi konvensiyalarni ratifikatsiya qilgan.

Ikki tomonlama hamkorlik amaliy natijalar berishi shubhasiz. Ushbu yaratuvchi hamkorlik, davlatlarga o'z maxsus xizmatlari, imkoniyatlardan to'g'ridan-to'g'ri harakatga keltirish imkonini beradi. Shuningdek, u aniq masalalar masalan, jinoiy ishlar bo'yicha yordam ko'rsatish, jinoyatchilarni ushlab berish kabi masalalarda bitimlar tuzilishiga imkoniyat yaratadi. Bu shartnomalarning bajarilishida markaziy organ sifatida O'zbekiston Respublikasi Prokuratura organlarining ro'li va ahamiyati kattadir. Ta'kidlash lozimki, hamkorlikning bu turi eng samaralisidir. Boisi bu ahdlashuvchi davlatlar soni qancha ko'p bo'lsa shuncha yagona, barcha uchun majburiy bo'lgan shartnoma shartlarni ishlab chiqish borasida murosa, nizolar ham bo'ladi. Chunki, har bir davlatning strategik manfaatlarining uning jug'rofiy joylashuvi, siyosiy tuzumdan hamda boshqa omillardan kelib chiqqan holda bir-biriga to'g'ri kelmasligi mumkin.

O'zbekiston Respublikasi yuqoridagi bitimlarni shunchaki ishtirokchisi emas, balki tashabbuskor davlatlardan biridir. 2016 yil 23-24 iyunda Toshkentda SHHT davlat rahbarlari sammiti bo'lib o'tdi. Xalqaro aksilterror koalitsiyasi Afg'onistonda o'mashib qolgan terroristik to'dalarni yo'q qilishganidan avval, ushbu davlatda mavjud bo'lgan vaziyat Prezidentimizni ushbu fikrlarini yorqin isbotidir. O'sha paytda **“Tolibon”** o'ta radikal ekstremistik tashkiloti Afg'onistonda yetishtirgan turli giyohvand moddalarning g'ayriqonuniy eksportidan oziqlanib, dunyoda eng xavfli terroristik tashkiloti bo'lmish **“Al-qoida”** terrorchilaridan ham tashkil topgan edi. I.A Karimov xalqaro konferensiyalarda BMT sessiyalarida har doim terrorizm va narkobiznesga qarshi kurash masalalarini ko'tarib chiqardi. Hususan Afg'oniston masalasi doimo markaziy o'rinni egallardi.

Dunyoda tinchlikni, o'z yurtida tinchlik va xavfsizlikni ta'minlashni maqsad qilgan O'zbekiston davlatining asoschi I.A Karimovning munosib davomchisi sifatida amaldagi Prezidentimiz SHavkat Mirziyoyev Miromonovich ham mazkur sohada faoliyatni izchillikda davom ettirmoqda. Jumladan 2017 yilda BMT Bosh Assambleyasi 72-sessiyasidagi nutqida BMTning **“Yoshlar huquqlari to'g'risidagi”** Konvensiyani ishlab chiqishni taklif qilish bilan birga terrorizm muommosiga katta e'tibor qaratib, uning tub sabablariga barham berishga chaqirdi. Bundan keyin 2018 yil 13 aprel kuni Toshkentda Xalqaro anjumanlar sarayida bo'lib o'tgan O'zbekistonning afg'on mojarosi yechimida mintaqada yangi diplomatik vositachi sifatida o'rtaga chiqdi. Tolibonlar bilan Afg'oniston Hukumati o'rtasidagi ziddiyatlarni tinch yo'l bilan hal etish istagining ifodasi sifatida Sh.Mirziyoyevning tashabbusi ko'ra, Toshkent mezbonlik qilgan va afg'on mojarosiga tinch yo'l bilan yechim topishga qaratilgan so'nggi xalqaro anjuman ayrim nufuzli G'arb nashrlari nigohida xuddi ana shunday talqinda e'tibor topgan.

Amerikada chop etiluvchi **“New York Times”** gazetasi esa, xuddi shu voqe'likni hatto o'z sarlavhasiga olib chiqqan.

Ta'kidlash joizki, oralarida O'zbekiston kabi, yillar, qurolli nizolar ichida bo'lgan Afg'onistonga bevosita chegaradoshlari bo'lsa-da, qolgan biror bir Markaziy Osiyo davlati bu yaqin orada shunga o'xshash tashabbus bilan chiqmagan⁹. Bunday harakat zamirida katta kuch, matonat va mas'uliyatli davlat rahbarini ko'rishimiz mumkin. O'zbekiston Respublikasi o'z milliy qonunchiligida terrorizmga qarshi kurashishga doir bir nechta qonun va qonunosti hujjatlarni qabul qilgan. Mazkur qonunlarda HMQOlar doirasida xalqaro terrorizmga qarshi kurashuvchi markaziy va maxsus vakolatli organlarni

⁹ BBCUZBEK.COM.2018

belgilab qoʻygan. Oʻzbekisto Respublikasining “Terrorizmga qarshi kurashish toʻgʻrisida”gi qonunning 8 -moddasida Terrorizmga qarshi kurashni amalga oshiruvchi davlat organlari quyidagilar etib belgilangan:

Oʻzbekiston Respublikasi Milliy xavfsizlik xizmati;

Oʻzbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi;

Oʻzbekiston Respublikasi Davlat bojxona qoʻmitasi;

Oʻzbekiston Respublikasi Mudofaa vazirligi;

Oʻzbekiston Respublikasi Favqulodda vaziyatlar vazirligi;

Oʻzbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi huzuridagi Iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish department.

Oʻzbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasining xalqaro terrorizmga qarshi kurashishdagi vazifa va vakolatlari faqatgina terrorizmi moliyalashtirishga qarshi kurash va jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni qonuniylashtirish bilan bogʻliq jinoyatlar doirasi bilan cheklanib qolmaydi. Aksincha har qanday jinoyatlarni u xoh ichki boʻlsin, xoh xalqaro doiradagi jinoyat boʻlsin, Bosh prokuratura va uning quyi tizimlari bunday jinoyatlarga nisbatan murosasiz kurash olib boradi. Bu prokuratura organlarining asosiy vazifalaridan biri hisoblanadi. Jumladan xalqaro terroristlarga qarshi kurashda xalqaro miqyosda antiterroristik operatsiyasilar oʻtkazilishida Oʻzbekiston Respublikasidan Bosh prokurori rahbarlik qiladi. Bundan tashqari jinoyatchilarni qidirib topish va ekstraditsiya masalalari yuzasidan xalqaro hamkorlikni amalga oshirishga markaziy organ hisoblanadi.

Oʻzbekiston Respublikasidan Bosh prokuraturasi va uning quyi tizimlarida xalqaro terrorizm bilan bogʻliq jinoyatlarga qarshi kurashish vakolatlari va xalqaro huquqiy hamkorlik asoslarini keyingi paragrafda batafsil toʻxtalib oʻtamiz.

Foydalanilgan adabiyotlar ruyxati .

1. Karimov I.A. Vatan ravnaqi uchun barchamiz ma'sulmiz. T.9.-T.: Oʻzbekiston, 2001.
2. Karimov I.A. Terrorizm xavfi toʻgʻrisida. T. “Sharq”, 2002.
3. Karimov I.A. Yangi hayotni eskicha qarash va yondashuvlar bilan qurib boʻlmaydi. Xalq soʻzi. 2005 yil 17 fevral.
4. Ўзбекистон Республикасининг Конституцияси. “ЎЗБЕКИСТОН” НМИУ, 2018.
5. Ўзбекистон Республикаси Қонуни “Прокуратура тўғрисида” ги (янги тахрири). Тошкент.ш.,2001-йил 29-август, 257-ИИ-сон.
6. “Терроризмга қарши кураш тўғрисида”ги Қонун. 2-модда. Олий Мажлис Ахборотномаси 2001 январ-феврал №1-2, 148 б.
7. Юридик энциклопедия.Т.:Адолат. 2010 йил
8. Бош прокуратурасининг “Халқаро ҳуқуқий бўлими тўғрисида”ги Низом.2004 йил 23-апрелдаги 20-буйруғи билан тасдиқлаанган.
9. Ўзбекистон Республикаси Ҳукумати билан Покистон Ислон Ҳукумати ўртасида “Халқаро терроризмга қарши курашиш соҳасида ҳамкорлик тўғрисида” Битим.(Тошкент 2005 йил 6 март).
10. Ўзбекистон Республикаси Ҳукумати билан Туркия Ҳукумати ўртасида “Халқаро терроризмга қарши курашиш соҳасида ҳамкорлик тўғрисида” Битим. (Тошкент, 2003 йил 19 декабр).
11. Конвенция борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности гражданской авиации. // Колосов Ю.М., и проф. Кривчикова Э.С Действующее международное право” М., 1997, с.

12. Убайдуллев У. Халқаро терроризм: тарихи ва замонавий муаммолар. Т., Университет, 2002, 15 б
13. “Халқаро терроризмга қарши курашнинг назарий-амалий муаммолари” илмий конференция материаллари.Т. Адолат. 2002. 13 б.
14. Fikr.uz. Diniy ekstremizm va terrorizga qarshi kurashishning jinoiy-huquqiy va kriminologik jihatlari. TDYU.12.04.2017.
15. Darakchi.uz. 18.06.2004
16. BBCUZBEK.COM.2018
17. <http://www.un.org//russian/news>.
18. www.lex.uz.
19. www.norma.uz.